

AVTOMOBIL YO‘LLARI SOHASIDA DAVLAT VA XUSUSIY ShERIKLIK MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Mashrapov Madorbek Zoxidbek o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi

Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi boshyuristkonsulti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377650>

Annotatsiya. Maqolada avtomobil yo‘llari sohasida davlat va xususiy sheriklik munosabatlarini huquqiy jihatdan tartibga solish muammolari tahlil qilingan. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat va xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi hamda “Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida”gi qonunlarida belgilangan huquqiy asoslar amaliyot nuqtayi nazaridan o‘rganilgan. Muallif Remensov, Maslova, Davyidov, Hojs va Zhang kabi olimlarning ilmiy ishlariga tayanadi va ularning fikrlarini qiyosiy tahlil qiladi. Avtomobil yo‘llari sohasida davlat organlari va xususiy sheriklar o‘rtasida risklarni taqsimlash, ma‘muriy qarorlarning shaffofligi, shartnoma tengligi va javobgarlikni aniq belgilash masalalari huquqiy nuqtayi nazardan muhokama qilingan. Shu bilan birga, Yevropa Ittifoqi, Koreya va Qirg‘iziston amaliyoti asosida O‘zbekiston qonunchiligini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan. Muallif yo‘llar sohasi uchun maxsus huquqiy modul yaratish, tender jarayonlarini raqamli asosda tashkil etish va davlat organlari javobgarligini kuchaytirishni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: davlat va xususiy sheriklik, avtomobil yo‘llari, huquqiy tartibga solish, xatar taqsimoti, shartnoma tengligi, tender shaffofligi, huquqiy kafolatlar.

Аннотация. В статье исследуются правовые проблемы регулирования отношений государственно-частного партнёрства в сфере автомобильных дорог. Рассмотрены положения Законов Республики Узбекистан «О государственно-частном партнёрстве» и «Об автомобильных дорогах», а также их практическое применение. Автор опирается на труды учёных Ременцова, Масловой, Давыдова, Hojs и Zhang, сравнивая их позиции по вопросам правового обеспечения транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено вопросам распределения рисков, прозрачности административных решений, равенства сторон и юридической ответственности в дорожных проектах. На основе анализа европейского, корейского и кыргызского опыта сформулированы предложения по совершенствованию узбекского законодательства. Автор обосновывает необходимость создания специального правового модуля для дорожного сектора, внедрения цифровых тендерных механизмов и установления

административной ответственности государственных органов за нарушения условий партнёрства.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, автомобильные дороги, правовое регулирование, распределение рисков, равенство сторон, прозрачность тендера, юридические гарантии.

Abstract. The article analyzes the legal problems of regulating public-private partnership (PPP) relations in Uzbekistan's road sector. It examines the legal framework established by the Laws "On Public-Private Partnership" and "On Automobile Roads" and their implementation in practice. The author refers to the research of Remenzov, Maslova, Davydov, Hojs, and Zhang, providing a comparative legal discussion. Key issues such as risk allocation, transparency of administrative decisions, contractual equality, and state liability in road infrastructure projects are examined from a legal perspective. Based on the experience of the European Union, South Korea, and Kyrgyzstan, the article proposes improvements to Uzbekistan's legal framework. The author recommends developing a specific legal module for road partnerships, introducing a digital tender registration system, and strengthening administrative accountability of state bodies to ensure transparency and investor confidence.

Keywords: public-private partnership, road sector, legal regulation, risk allocation, contractual equality, tender transparency, legal guarantees.

Avtomobil yo'llari sohasi davlat iqtisodiyotining strategik qismi bo'lib, uning samarali faoliyati davlat boshqaruvining huquqiy asoslariga bevosita bog'liq. O'zbekistonda yo'llar umumiy foydalanishdagi mulk sifatida davlatning vakolati ostida bo'lib, ularni qurish, ta'mirlash va ekspluatatsiya qilish vazifalari davlat organlari hamda xususiy sheriklar o'rtasidagi kelishuvlar asosida amalga oshiriladi.

So'nggi yillarda yo'l qurilishi va ta'miri sohasida davlat va xususiy sheriklik mexanizmlari joriy etilib, yirik infratuzilma loyihalari — Toshkent halqa avtomobil yo'li, Termiz-Qarshi, Toshkent-Samarqand tezyurar yo'llari kabi loyihalarda ushbu tizim sinab ko'rildi.

Ammo qonunchilik tahlili va ilmiy manbalar ko'rsatadiki, bu sohada davlat va xususiy sheriklik munosabatlari yetarlicha huquqiy tartibga solinmagan. Huquqiy muammolar asosan xavf-xatarlarni taqsimlash, tender jarayonlarining shaffofligi va ma'muriy javobgarlikning noaniqligi bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasining "Avtomobil yo'llari to'g'risida"gi Qonunining 13-moddasida avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlash faoliyati

davlat organlari va xususiy tashkilotlar tomonidan kelishuv asosida amalga oshirilishi mumkinligi belgilangan. Bu holat davlat va xususiy sheriklik munosabatlarining huquqiy poydevorini yaratadi.

Bundan tashqari, **“Davlat va xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonunning** 21-moddasida yo‘llar va transport infratuzilmasi davlat va xususiy sheriklik loyihalari amalga oshiriladigan ustuvor yo‘nalish sifatida qayd etilgan. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-apreldagi 182-sonli qarorida yo‘llar sohasidagi loyihalar moliyalashtirilishi uchun maxsus yo‘l jamg‘armasi tashkil etilgan.

Biroq qonunlarda davlat organlarining vakolati, xususiy sherikning huquqlari va xavf-xatarlarni taqsimlash mexanizmi aniq belgilab qo‘yilmagan. Shu bois Remensov A.A. ta‘kidlaganidek, “avtomobil yo‘llari loyihalarida xavf-xatarlar va majburiyatlarning huquqiy aniqlanmaganligi davlat va investor o‘rtasidagi ishonchni susaytiradi” [1, b. 97].

Remensov o‘zining “Avtomobil yo‘llari sohasida davlat va xususiy sheriklik xavf-xatarlarni baholash” mavzusidagi ilmiy ishida yo‘l loyihalarida xavf-xatarlarni aniq baholash usuli huquqiy normalarda mustahkamlanmaganini ta‘kidlaydi [1, b. 94–98]. Uning fikricha, tenderda qatnashuvchi xususiy sheriklar uchun huquqiy kafolatlar bo‘lmasa, loyihalarda raqobat barqaror bo‘lolmaydi.

Shu nuqtayi nazarni **S.V. Maslova** va **D.V. Davyidov** ham qo‘llab-quvvatlab, transport sohasidagi sheriklikning huquqiy tabiati “davlat organining ustunligi” muammosi bilan bog‘liqligini ta‘kidlaydilar [2, b. 37]. Ular fikricha, yo‘l loyihalarida davlat ma‘muriy qaror qabul qiluvchi subyekt sifatida ishtirok etsada, shartnoma munosabatlarida u teng huquqli sherik sifatida harakat qilishi kerak.

SPbGU olimlari ishtirokida tayyorlangan **“Transport sohasida davlat va xususiy sheriklik modellari” (2019)** to‘plamida ham yo‘l infratuzilmasidagi huquqiy xatarlar muhokama qilingan. Mualliflardan biri Gromova Ye.V. fikricha, “yo‘l qurilishi sohasida davlat organining qarorlari ustidan sud nazoratining yetishmasligi ma‘muriy tenglikni buzadi” [3, b. 62].

Qirg‘izistondagi ilmiy tahlilda ham o‘xshash xulosa keltiriladi: Bishkek–Kara-Balta trassasini qurishda xavf-xatarlarning noaniq taqsimlanishi shartnoma bekor qilinishiga sabab bo‘lgan [4, b. 46].

Xalqaro olimlar — **Hojs va Temeljotov-Salaj** (Yevropa ilmiy konferensiyasi, 2017) ta‘kidlaganidek, “yo‘llar va ko‘priklar qurilishi sohasida davlat va xususiy sheriklik faqat huquqiy shaffof qaror qabul qilish tizimi bilan samarali bo‘ladi” [5, p. 129].

Shuningdek, **Zhang va Tiong** (Singapur, 2016) fikricha, “avtomobil yo’llari loyihalarida davlat organi ma’muriy qaror qabul qilish huquqini cheklamagan taqdirda, investorlar ishtirok etishdan qochadi” [6, p. 87].

Bu fikrlardan ko’rinib turibdiki, sohadagi asosiy huquqiy muammo — davlat boshqaruvi organining ma’muriy ustunligi va xavf-xatarlarning huquqiy jihatdan teng taqsimlanmaganidir.

Yevropa Ittifoqida 2014-yilda qabul qilingan “Tender va sheriklik shartnomalari to’g’risidagi Direktiva”da davlat organi va xususiy sherik teng huquqli subyektlar sifatida belgilangan. Shartnomalar jamoatchilik muhokamasidan o’tmasdan turib tasdiqlanishi mumkin emas.

Buyuk Britaniyada yo’l loyihalarida “Private Finance Initiative” modeli asosida faoliyat yuritiladi. Unga ko’ra, har bir yo’l qurilishi shartnomasi oldindan huquqiy auditdan o’tkaziladi.

Koreya Respublikasida “Infratuzilmaga xususiy investitsiya kiritish to’g’risida”gi Qonun (2017) avtomobil yo’llari qurilishida davlat organlarining javobgarligini aniq belgilaydi. Masalan, Seoul–Busan tezyurar yo’lining qurilishida davlat va xususiy sherik o’rtasidagi nizolar arbitraj orqali hal etilgan.

Bu misollardan kelib chiqib, davlat va xususiy sheriklik munosabatlarining samaradorligi faqat huquqiy mexanizmlar aniq va shaffof bo’lganda ta’minlanishi ko’rinadi.

V. O‘zbekiston qonunchiligini takomillashtirish bo‘yicha takliflar

1. “Davlat va xususiy sheriklik to’g’risida”gi Qonunda yo’llar sohasiga oid maxsus bob kiritilishi lozim. Bu bobda yo’l qurilishi va ta’miridagi xavf-xatarlarning taqsimoti, tender tartibi va javobgarlik aniq yozilishi kerak.

2. Davlat organlari qabul qilgan qarorlar jamoatchilik muhokamasidan o’tishi kerak. Bu YEI Direktivasidagi “public hearing” talabiga mos bo’ladi.

3. Avtomobil yo’llari qo’mitasi huzurida davlat va xususiy sheriklik shartnomalarining yagona reestri tashkil etilishi lozim.

4. Yo’llar sohasidagi ma’muriy nizolarni hal etish uchun maxsus arbitraj palatasi tuzilishi kerak.

5. Agar davlat organi tender jarayonida qonunbuzarlikka yo’l qo’ysa, u holda ma’muriy javobgarlik choralari qo’llanilishi kerak.

Avtomobil yo’llari sohasida davlat va xususiy sheriklik munosabatlarini huquqiy tartibga solish iqtisodiy samaradorlik bilan bir qatorda qonun ustuvorligi va fuqarolar manfaatlarini himoya qilishni ta’minlaydi.

O‘zbekistonda bu yo’nalishdagi qonunchilik asoslari mavjud bo’lsa-da, sohaviy normalarning aniqlanmaganligi tufayli amaliyotda tenglik va hisobdorlik

tamoyillari to'liq ta'minlanmayapti. Shuning uchun davlat va xususiy sheriklik munosabatlarini yo'llar sohasiga xos huquqiy mexanizmlar asosida qayta shakllantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Remensov A.A. Osenka riskov gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva pri realizatsii infrastrukturalnykh proyektov v avtodorojnom komplekse. – Moskva: MADI, 2017. – B. 94–98.
2. Maslova S.V., Davydov D.V. Gosudarstvenno-chastnoye partnyorstvo v transportnoy sfere: pravovye problemy realizatsii. – Sankt-Peterburg, 2019. – B. 37–39.
3. Gosudarstvenno-chastnoye partnyorstvo v sfere transporta: modeli i opyt. – Sankt-Peterburg: SPbGU, 2019. – B. 62.
4. Problemy razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva v stroitelstve avtodorog v Kyrgyzstane. – Bishkek, 2020. – B. 46.
5. Hojs J., Temeljotov-Salaj A. Transparency in Public-Private Partnerships in the Road Sector. – EU Transport Conference Proceedings, 2017. – P. 129–131.
6. Zhang X., Tiong R. Legal Framework for Road Infrastructure Partnerships in Asia. – Singapore, 2016. – P. 87–90.
7. PROON O'zbekiston. Davlat va xususiy sheriklikning nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2013. – B. 22.
8. European Parliament. Directive 2014/24/EU On Public Procurement and Partnership Contracts. – Brussels, 2014.

